

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

ФОРМИРОВАНИЕ СТИМУЛ-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НАНОКОНТЕЙНЕРОВ МИКРОГЕЛЬ-ЛИПОСОМЫ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862632>

Бозарова Гулноза Каримжон кизи¹

Юсупов Нурали Шералиевич²

Международный сельскохозяйственный университет^{1,2}

Аннотация: в этой статье проводится исследование по формированию стимул-чувствительных наноконтейнеров микрогель-липосомы и изучение их свойств. Прежде всего проводится исследование по влиянию поверхностной плотности заряда и размера липосом на свойства комплексов микрогель-липосомы. Для достижения цели исследуется агрегация в системе микрогель-липосомы; высвобождение веществ из липосом, адсорбированных на микрогеле при 25 и 50 С; также устойчивость в водно-солевых средах.

Ключевые слова: наноконтейнеры, микрогель, липосома, доксорубицин, N-изопропилакриламида, диметиламинопропилметакриламида, бисакриламид, N-винилкапролактама.

Abstract: This article presents a study on the formation of stimulus-sensitive nanocontainers, specifically microgel-liposome complexes, and explores their properties. The research primarily focuses on the impact of surface charge density and liposome size on the properties of microgel-liposome complexes. To achieve the goal, the aggregation behavior of the microgel-liposome system is studied, as well as the release of substances from liposomes adsorbed onto the microgel at 25°C and 50°C. Additionally, the stability of the system in aqueous saline environments is examined.

Keywords: nanocontainers, microgel, liposome, doxorubicin, N-isopropylacrylamide, dimethylamino-propylmethacrylamide, bisacrylamide, N-vinylcaprolactam.

Актуальность: Комплексы микрогель-липосомы представляют интерес как системы для доставки, так как могут позволить доставку нескольких веществ одновременно и высвобождение при локальном повышении температуры.

Микрогель- это полимерные частицы, набухающие в растворителях, образованные макромолекулами, сшитыми друг с другом поперечными ковалентными связями в единую полимерную сетку. Благодаря своей сетчатой структуре, микрогели могут удерживать в своих порах до 90% воды. Варьируя степень сшивки микрогелей, можно

изменять размер пор внутри него, что может использоваться для контролируемого высвобождения препарата, загруженного в микрогель.

Первые липосомы были получены из фосфолипидов. Фосфолипиды входят в состав клеточной мембраны. По химическому строению они относятся к амфифильным соединениям, молекулы которых состоят из двух частей, гидрофильной и гидрофобной. Фосфолипиды могут самопроизвольно образовывать в воде мембраны, которые представляют собой двойной слой липидных молекул [1]. Стремясь ограничить контакт

неполярных цепей липида с водой, плоский бислой замыкается сам на себя, образуя липидные везикулы. При образовании липосом их гидрофильная часть обращена в водную фазу, а гидрофобная - внутрь липидной сферы. Липосомы- сферические частицы с диаметром 110-400нм. Липосомы можно «нагрузить» различными средствами, среди которых могут быть витамины, гормоны, цитостатики и другие соединения [2].

Преимущества использования липосом:

- Биосовместимость
- Нетоксичность
- Защищают лекарственные вещества от деградации
- Защищают клетки, органы от токсического действия лекарственных веществ
- Повышают фармакологическую эффективность
- Придает пролонгированное действие препарата
- Однако, есть свои недостатки
- Недостаточно стабильны и быстро выводятся из организма макрофагами.

По этой причине не удастся направить лекарственные вещества именно в те органы и ткани, где происходит патологический процесс.

Для модификация свойств липосом, в первую очередь для повышения устойчивости липидного слоя, увеличивая продолжительности их циркуляции в кровеносном русле и регулирования скорости выделения лекарственных веществ используются полимеры, способные изменять степень набухания при изменении параметров окружающей среды; температуры, pH [3].

Цель: исследовать влияние поверхностной плотности заряда и размера липосом на свойства комплексов микрогель-липосомы.

Под свойствами понимаются

- 1) агрегация в системе микрогель-липосомы;

- 2) высвобождение веществ из липосом, адсорбированных на микрогеле при 25 и 50 С;

- 3) устойчивость в водно-солевых средах.

Почему важно изучить влияние размера? Размер определяет максимальное количество липосом, которые можно адсорбировать на микрогеле. Важно знать не изменяется ли доля высвобожденного вещества при коллапсе при изменении размера липосом. Почему важна плотность заряда? Она должна определять устойчивость комплексов в соли. Хотя очевидно, что чем она больше, тем больше устойчивость, но интересно знать каковы конкретные диапазоны для данной системы.

Было исследовано 2 микрогеля: на основе термочувствительного N-изопропилакриламида, pH чувствительного Диметила минопропил метакриламида и сшивателя Бисакриламида и N-винилкапролактама, итаконовой кислоты.

В зависимости от степени сшивки и доли заряженного мономера микрогели способны более или менее эффективно набухать или сжиматься под действием pH. Данный эффект связан с увеличением осмотического давления и сил электростатического отталкивания при возникновении зарядов внутри сетки микрогеля.

Измерения размеров микрогелей и полидисперсности (PdI) проводились методом динамического светорассеяния (DLS) на приборе ZetaPlus zeta Potential Analyser (BTC Brookhaven instruments corporation). Результаты измерений обрабатывались программным обеспечением Brookhaven instruments. Все измерения проводились для трёх измерений трёх идентичных образцов.

Метод ДРС основан на анализе спектра рассеянного лазерного излучения на исследуемом образце. После взаимодействия лазерного луча с исследуемым образцом в рассеянном свете имеется информация о частицах, на которых рассеялось лазерное излучение[4].

Микрогель освещается лазером, рассеянный свет от частиц собирается

детектором и затем передается коррелятору. Коррелятор накапливает корреляционную функцию флуктуаций интенсивности рассеянного света. По завершении выбранного времени измерения корреляционная функция передается в компьютер. В основе метода лежит анализ флуктуаций интенсивности света, рассеянного частицами, находящимися в состоянии хаотического Броуновского движения. Чем скорость флуктуаций больше, тем быстрее двигаются частицы и наоборот.

В результате анализа флуктуаций определяется коэффициент диффузии и рассчитывается характерный размер частиц.

Коэффициент диффузии связан с гидродинамическим радиусом частицы уравнением Эйнштейна-Стокса.

Интенсивность рассеяния зависит, помимо прочего, от концентрации частиц. На начальном этапе была подобрана такая концентрация, которая позволяет воспроизводимое измерение размера.

микродель	0.15 мг/мл в буфере	0.15 мг/мл в дистиллированной воде
ЭФП	-0.8	-1.2
SD (ЭФП)	0.1	0.3

1-таблица

$$d_n = \frac{kT}{3\pi\eta D}$$

Концентрация, 0.15 мг/мл	pH=6.2
Deff, nm	282
SD	5
ЭФП	0.9
SD (ЭФП)	0.1

2-таблица

Измерения электрофоретической подвижности проводились на ZetaPlus zeta Potential Analyser (BTC Brookhaven instruments corporation). Для измерения использовалась кювета снабженная двумя электродами. Принцип измерения – лазерная Доплеровская велосиметрия (LDV). Результаты измерения электрофоретической подвижности пересчитывались в электрокинетический потенциал (ζ -потенциал) в приближении теории Смолуховского при помощи

программного обеспечения Brookhaven instruments.

Вероятно, в разбавленном растворе часть зарядов микроделья нейтрализована буфером, как следствие, уменьшено электростатическое отталкивание между цепями и уменьшился размер.

Положительное значение ЭФП свидетельствует о наличии положительных зарядов в микроделье. Они могут возникать при протонировании аминогрупп.

Рис.1. Влияние размера липосом на агрегацию

Агрегация наблюдается при соотношении концентрации $C_L/C_m < 2.5$ (200 нм). При соотношениях $CL/C_{\mu G} < 7.5$ наблюдается агрегация. При $CL/C_{\mu G} > 7.5$ образуются комплексы, стабильные к агрегации (100 нм).

Дкомплекс/Дмикрогель

Рис.2. Зависимость размеров агрегатов от ионной силы для комплекса микрогеля с липосомами на 100 и 200 нм.

Агрегация наблюдается при ионной силе до 100 mM с липосомами на 100нм. А с липосомами на 200 нм, агрегация прекращается при достижении ионной силы 80 mM

Рис.3. Влияние плотности заряда липосом на возможность формирования комплексов при разных ионных силах

Увеличение плотности заряда липосом приводит к увеличению максимальной ионной силы, при которой возможно формирование комплекса.

из комплексов

из свободных липосом

$$Q_t = (I_t - I_0) / (I_{max} - I_0)$$

Рис.4. Кинетика высвобождения доксорубина

Коллапс микрогеля в составе комплекса приводит к резкому высвобождению существенной доли доксорубина за 2-6 минут после начала нагревания для всех исследованных составов липосом.

Рис. 5. Зависимость размеров агрегатов от ионной силы для комплекса микрогеля с липосомами на 100 и 200 нм.

Агрегация наблюдается при ионной силе до 100 mM с липосомами на 100nm. А с липосомами на 200 nm, агрегация прекращается при достижении ионной силы 80 mM

Список литературы

1. Барсуков Л.И., Липосомы, Соросовский Образовательный Журнал. 10 (1998) 2–9.
2. Sharma A., Sharma U.S., international journal of pharmaceutics Review Liposomes in drug delivery: progress and limitations, Int. J. Pharm. 154 (1997).
3. Райков А.О., Хашем А., Липосомы для направленной доставки противоопухолевых препаратов, 2016. doi:10.17650/1726-9784-2016-15-2-90-96.
4. Лупанова Т.Н, Измерение размеров наночастиц методом динамического рассеяния света, 2015.